

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 3, Juni 2023
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.8099800)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8099800>

Peluang Gen-Z Dalam Meraih Kesuksesan Melalui Investasi Saham

Nindya Eka Sobita¹, M Iqbal Harori², Rendy Satya Aji Paluvi³, Iqrima Aini⁴

¹Ekonomi Islam, FEBI, UIN Raden Intan Lampung

^{2,3,4}Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung

Email: nindyaekasobita1@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai investasi dan trading saham, serta hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi investor dan sebelum berinvestasi. Pengabdian ini merupakan salah cara untuk mengantisipasi pengaruh buruk dari maraknya investasi berkedok saham melainkan investasi bodong, Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan investasi kepada generasi z sehingga mengakibatkan mudahnya teriming-iming investasi dengan imbal hasil tinggi. Selain itu, tujuan pengabdian ini yaitu memberikan pengenalan dan sosialisasi tentang investasi di Pasar Modal Indonesia bagi seluruh mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pengabdian ini juga memberikan deskripsi yang jelas bahwa dengan adanya Pengenalan dan Pelatihan Investasi di Pasar Modal Indonesia maka pengabdian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peserta untuk menambah wawasan mengenai investasi dan trading saham, serta hal-hal yang perlu dipertimbangkan investor sebelum berinvestasi. Serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola Galeri Investasi FISIP UNILA dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terkait pengetahuan investasi dan pasar modal sehingga menambah minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Kata Kunci: *Investasi, Pasar Modal, Saham, Gen Z*

Abstrack

This service activity aims to add insight into investment and stock trading, as well as things that need to be considered to become investors and before investing. This dedication is one of the ways to anticipate the bad effects of the rise of investments under the guise of stocks but fake investments. This is due to the lack of investment knowledge for the z generation so that it is easy to be lured in by investments with high yields. In addition, the purpose of this service is to provide an introduction and socialization about investing in the Indonesian Capital Market for all new students within the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung. This service also provides a clear description that with the Introduction and Training of Investments in the Indonesian Capital Market, it is hoped that this service can be input for participants to add insight into investment and stock trading, as well as matters that investors need to consider before investing. It is also hoped that this can be input for the management of the FISIP UNILA Investment Gallery in providing the best service to the public regarding investment and capital market knowledge so as to increase public interest in investing in the Indonesian capital market.

Keyword: *Investment, Capital Market, Stock, Gen Z*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat mendorong perubahan dalam ilmu investasi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Saat ini, keputusan dan tindakan investasi tidak lagi serumit dulu, ketika kedua belah pihak harus hadir dan menyetujuinya. Sekarang, kedua belah pihak sudah dapat menyetujuinya cukup dengan menggunakan jaringan perangkat lunak seperti internet (Fahmi, 2015).

Meski teknologi sangat membantu dalam penyelesaian berbagai permasalahan, namun

kita juga perlu ingat bahwa saat ini kejahatan dalam bidang teknologi mengalami peningkatan yang sangat serius (Fahmi, 2015). Untuk mengatasi berbagai pihak, baik lembaga yang berorientasi keuntungan (*Profit Oriented*) maupun (*Non Profit Oriented*) sama-sama membutuhkan manajemen yang mampu memproteksi investasi yang telah ditanamkan agar terhindar dari berbagai permasalahan. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika pemahaman tentang investasi yang baik dan benar merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi (Fahmi, 2015).

Pasar modal (*Capital Market*) adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang yang diperdagangkan (Harori, 2003). Permasalahan yang biasanya dihadapi oleh suatu negara, provinsi, atau kabupaten adalah tidak memperhitungkan akibat-akibat jangka panjang (*Long Time Effect*) atas suatu keputusan investasi yang telah diambil. Kita tidak bisa melakukan perhitungan dan pembuatan konsep investasi dengan mengandalkan kondisi yang bersifat *Ceteris Paribus* (keadaan lain dianggap selalu stabil) (Taylor, 2017).

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang (Abdul Halim, 2005). Sedangkan menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld (2000) mengatakan bahwa investasi yaitu bagian *Output* yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta guna menghasilkan *Output* di masa yang akan datang. Saat ini, bisnis saham dengan *Online Trading* sudah menjadi *Lifestyle*. Semangatnya ke depan, hampir setiap orang yang memegang laptop maupun *Gadget* nantinya akan terkoneksi dengan *Online Trading*. Itu pula yang menjadi alasan mengapa banyak pihak Bursa Efek Indonesia, Sekuritas, dan Galeri Investasi FISIP UNILA mulai melirik *Online Stock trading* sebagai sebuah peluang lain yang memiliki prospektif dan atraktif bagi seluruh *stakeholder* maupun khalayak umum terkhusus Galeri Investasi FISIP UNILA merupakan sebuah program yang sangat baik untuk efektif untuk dijalankan di era saat ini, karena program ini memberikan kepada *stakeholders* baik Civitas Akademika maupun masyarakat untuk bisa menginvestasikan *finansialnya* secara efektif dan efisien sehingga mampu membantu nilai ekonomis dimasa akan datang (Lubis, 2020).

Selain itu, Program Galeri Investasi FISIP UNILA merupakan salah satu penerapan dari konsep investasi yang dikembangkan dan dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa memainkan peran strategis dalam pasar modal sehingga keilmuan dan pemahaman yang telah dipelajari bisa langsung diterapkan secara langsung (Widi, 2023). Pendirian Galeri Investasi Fisip Unila berkonsep 3 in 1 (kerjasama antara BEI, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas) sehingga diharapkan masyarakat umum tidak hanya mengenal Pasar Modal dari sisi teori saja akan tetapi dapat langsung melakukan prakteknya. Sasaran Galeri Investasi FISIP UNILA sebagai langkah untuk menjangkau kelompok yang berpendidikan agar dapat lebih memahami dan mengenal pasar modal. Peran Galeri Investasi FISIP UNILA sebagai *One stop student activities* pasar modal di dunia akademisi merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Melalui laboratorium pasar modal yang menyediakan *real time* data untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan saham, diharapkan dapat menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan beserta prakteknya di Pasar Modal, sehingga perguruan tinggi dapat menghasilkan masyarakat akademisi yang memahami teori beserta prakteknya.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat saling memberikan manfaat bagi semua pihak, program Pengembangan Galeri Investasi FISIP UNILA akan bisa berjalan dengan baik bilamana seluruh sarana dan prasarana bisa memadai sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, pemahaman saham dikalangan mahasiswa masih banyak yang belum mengetahui dan memahami dengan baik, sehingga ini membutuhkan pengenalan yang efektif dan efisien kepada seluruh mahasiswa agar bisa memahami bahkan bisa mempraktekan secara langsung melalui *Online Trading* atau dalam bentuk konsep nabung saham (*Long Time*) (Herry, 2023).

Dengan adanya GI FISIP UNILA maka diharapkan kepada seluruh *Stakeholders* untuk lebih mudah mengakses informasi maupun data tentang pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, Galeri Investasi FISIP UNILA diharapkan juga memberikan manfaat kepada semua pihak sehingga penyebaran informasi pasar modal bisa tepat sasaran serta dapat memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Dengan belum meratanya pemahaman Pasar Modal bagi seluruh mahasiswa yang ada, dan belum memahami secara komprehensif mengenai investasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, hal ini sangat menarik untuk diangkat menjadi tema pengabdian yaitu pengenalan dan pelatihan investasi pasar modal kepada mahasiswa agar nantinya bisa memberikan kontribusi dan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar mereka bisa menjadi investor muda sebagai Generasi Z dalam menyikapi permasalahan *Financial Income* di masa yang akan datang.

METODE PELAKSANAAN

Pasar modal merupakan sebuah salah satu solusi bagi masyarakat baik kalangan akademisi, wirausaha, pegawai kantor maupun kalangan masyarakat umum dalam meningkatkan pendapatan mereka dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pengabdian ini dilaksanakan tanggal 9-10 Juni 2023 yang bertempat di Aula Mahasiswa Fisip Unila. Adapun target pesertanya adalah seluruh Mahasiswa Baru Dari 6 Jurusan yang ada di Fisip Unila. Metode kegiatan yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu:

- a. Metode Ceramah yaitu memberikan pengenalan dan pelatihan tentang investasi di Pasar Modal Indonesia bagi seluruh mahasiswa.
- b. Tutorial tata cara pembukaan rekening efek.
- c. Pelatihan Analisa Fundamental dan Teknikal
- d. Tanya jawab peserta dan narasumber

Secara teknis pengabdian ini dilakukan dengan tahapan:

- a. Pendahuluan
 - 1) Mengundang Perwakilan dari Mahasiswa baru yang berasal dari 6 Jurusan
 - 2) Melakukan koordinasi atas undangan yang telah diberikan pada setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan pengenalan saham di Pasar Modal Indonesia.
 - 3) Mencatat jumlah semua peserta yang bersedia untuk mengikuti kegiatan pengenalan pasar modal.
 - 4) Memberikan pengisian formulir data diri pembukaan rekening Efek Saham pada setiap peserta.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Registrasi peserta kegiatan pengenalan saham di Pasar Modal Indonesia.
 - 2) Pemberian pengenalan dan klinik materi tentang Investasi Saham di Pasar Modal Indonesia.
- c. Evaluasi
 - 1) Menganalisis evaluasi hasil kegiatan
 - 2) mendeskripsikan pembahasan hasil pengenalan pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapat dalam pengabdian ini yaitu, membuat peserta mengerti jenis-jenis investasi dan dapat membedakan jenis-jenis investasi bodong yang beredar di media sosial.

Gambar 1. Penjelasan Pentingnya Investasi

Seperti dalam gambar 1 diatas yaitu peserta menyimak dengan serius penyajian materi dari narasumber mengenai jeni-jenis investasi yang ada di Indonesia. Lalu materi selanjutnya penyampaian materi mengenai analisa fundamental dan teknikal yang biasa dipakai dalam berinvestasi Saham.

Gambar 2. Penjelasan Analisa Fundamental dan Teknikal

Narasumber menjelaskan materi analisa fundamental dan teknikal kepada peserta, agar mengerti bagaimana cara berinvestasi dengan benar dipasar modal, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan sebelum berinvestasi. Dan pada materi selanjutnya peserta melakukan sesi terakhir dan penutupan yaitu sesi tanya jawab dan mengevaluasi proses kegiatan yang dilakukan.

Gambar 3. Foto Bersama Pemateri dan peserta

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pengenalan Dan Pelatihan Investasi Pasar Modal Indonesia Kepada Mahasiswa Fisip Unila adalah:

- 1) Sebagian besar peserta kurang memahami tentang investasi di Pasar Modal.
- 2) Investasi di Pasar Modal bisa menjadi lapangan kerja baru yang ada di masyarakat.
- 3) Setelah diadakan kegiatan pelatihan, sebagian besar peserta antusias membuka akun.

- 4) Bagi mahasiswa baru, ini merupakan langkah awal untuk memasuki dunia investasi, khususnya di Pasar Modal di Indonesia.

Referensi

- Abdul Haliim. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, 2015. *Manajemen Investasi Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harori, M. Iqbal dan Nindya Eka Sobita. 2023. *Investasi dan Pasar Modal Administrasi Bisnis*. Lampung, Pesawaran: Penerbit Nesqi Internasional Indonesia
- Herry, K. (2023). *Implementasi Teori Perilaku Terencana Terhadap Minat Investasi Pada Generasi Z Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung)*. *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 3(1), 24-32.
- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. (2000). *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan. Edisi Kelima. Jilid 2*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Krugman dan Maurice Obstfeld. 1999. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan. Edisi 2: Moneter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, B. L., Rifai, A., & Harori, M. I. (2020). *Pengaruh Market Value, Variance Return, Dan Volume Perdagangan Terhadap Periode Kepemilikan Saham (Holding Period)*. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 3(1), 11-20.
- Taylor, 2017. *How to be Successful by Being Yourself*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siskawati, A. D., Suropto, S., & Harori, M. I. (2021). *Analisis Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Non-Performing Financing Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 4(2).
- Widi, H. (2023). *Pengaruh Enterprise Risk Management (Erm), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)*. *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 3(1), 12-24.